

**ВНЕДРЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ “ИЛК КАДАМ” В
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА НА
ПРИМЕРЕ ПРЕДМЕТА “МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ РЕЧИ”**

Таджибаева Фируза Ганижановна

Ферганский педагогический колледж

feredu@umail.uz

АННОТАЦИЯ

В данной статье освещён опыт педагога по специальным предметам по работе в педагогическом колледже для формирования профессиональных компетенций будущих специалистов среднего звена в области дошкольного воспитания. Статья будет полезна для преподавателей педагогических учебных заведений соответствующего профиля, работников и руководителей ДОО.

***Ключевые термины:** Программа «Илк кадам», Государственные требования на развитие детей младшего и дошкольного возраста, компетенции областей развития*

**INTRODUCTION OF THE STATE PROGRAM “ILK KADAM” INTO THE
EDUCATIONAL PROCESS OF THE PEDAGOGICAL COLLEGE ON THE
EXAMPLE OF THE SUBJECT “METHODOLOGY OF SPEECH
DEVELOPMENT”**

Tajibayeva Firuza Ganijanovna

Ferghana Pedagogical College

feredu@umail.uz

ANNOTATION

This article highlights the experience of a teacher in special subjects in working in a pedagogical college for the formation of professional competencies of future mid-level specialists in the field of preschool education. The article will be useful for teachers of pedagogical educational institutions of the corresponding profile, employees and heads of preschool educational institutions.

Key terms: *Ilk Kadam Program, State requirements for the development of children of primary and preschool age, competencies of development areas*

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы особое внимание уделяется совершенствованию деятельности системы дошкольного образования Республики Узбекистан.

Приняты ряд важнейших указов, постановлений, утверждена Государственная учебная Программа «Илк кадам» для дошкольных образовательных организаций, Государственные требования на развитие детей младшего и дошкольного возраста.

Перед учебными заведениями, занимающимися подготовкой кадров для ДОО встала непреложная необходимость внедрения Государственной программы «Илк кадам» в учебный процесс, направления будущих специалистов на решение задачи развития личности ребенка на основе компетентностного подхода. Как известно, в средних специальных педагогических учебных заведениях проводится подготовка по предметам дошкольная педагогика, психология, преподаются основы частных методик развития речи, формирования элементарных математических представлений, изобразительной деятельности, ознакомления с природой и другие.

На примере преподавания предмета методика развития речи показываем, как проводится внедрение Государственной программы «Илк кадам» в учебный процесс. В организационный момент занятия включается утренняя группа, тем самым учащиеся, будучи вовлечены в этот процесс сами, смогут провести его и

в ДОО. Выбирая текст и содержание утреннего круга обязательно учитываем тему сегодняшнего урока, например «Особенности развития речи детей второго года жизни», подбираем следующие слова для проведения утреннего круга:

Это глазки, чтобы видеть

Это ножки, чтобы прыгать

Это ушки чтобы слушать

Это ротик, чтобы кушать

Это ручки, чтобы брать

И мамулю обнимать

При закреплении пройденной темы, используем метод КВЕСТа, учащимся заранее дается домашнее задание по теме из программы «Илк кадам», например, тема урока «Проведение упражнений и дидактических игр по формированию грамматического строя речи», закрепляем знания по теме организуя КВЕСТ «Путешествие в мир природы», в котором учащиеся подбирают соответствующие тематике игры, учатся организовать игровую образовательную деятельность.

Работая над практической темой «Организация центра речи и языка в ДОО», связываем тему с игровой образовательной деятельностью в ДОО по теме «Краски осени», учим проводить и создавать игры «Узнай на вкус». «Компот или салат», «Капуста, морковь», «Сад или огород» и так далее.

В заключении отмечаем, что наша задача - вооружить выпускников разными видами игровой деятельности по всем возрастам, применять компетенции областей развития, уметь оптимально распределять их в режиме дня ДОО, научить не только теоретическим основам науки, но и практическому решению задач, поставленных в Программе «Илк кадам» и Государственных требованиях на развитие детей младшего и дошкольного возраста.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Государственная учебная Программа «Илк кадам»
2. Государственных требованиях на развитие детей младшего и дошкольного возраста
3. Хрестоматия для дошкольников «Родничок» 2018 г